

УДК 342.92

Руднева Олександра Миколаївна –

докторка юридичних наук, професорка, головна наукова співробітниця сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування

НАПрН України

<http://orcid.org/0000-0003-1190-2352>

Oleksandra M. Rudneva –

Doctor of Law, Professor, chief researcher of the Comparative Law Sector, Scientific Research Institute of State Building and Local Government the NALS of Ukraine,

(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

<http://orcid.org/0000-0003-1190-2352>

Головащенко Ольга Сергіївна –

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

самоврядування НАПрН України

<http://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

Olga S. Golovashchenko –

Ph.D. in Law, Senior Researcher, leading researcher sector of theoretical and methodological problems of the organization of state power at the Scientific Research Institute of State Building and Local Government the NALS of Ukraine,

(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

<http://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

Жук Наталія Анатоліївна –

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

<http://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

Nataliya A. Zhuk –

Ph.D. in Law, Senior Researcher of the Comparative Law Sector Research Institute of State Building and of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine,

(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

<http://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

Конституційно-правові основи економічної безпеки України

Розглянуто вітчизняний досвід конституційно-правового регулювання в сфері економічної безпеки. Визначено систему нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання економічної безпеки. Проаналізовано еволюцію підходів до правового забезпечення економічної безпеки держави. Визначено особливості вітчизняного законодавчого забезпечення економічної безпеки держави. Встановлено, що чинне законодавство України закріплює, проте не розкриває зміст поняття

«економічна безпека». Внаслідок цього сформувалися різні наукові підходи до розуміння та тлумачення змісту поняття «економічна безпека».

Проаналізовано основні положення і визначено роль Конституції та інших нормативно-правових актів України в сфері забезпечення економічної безпеки. Розкрито співвідношення економічної і національної безпеки. Доведено, що економічна безпека є невід'ємною складовою національної безпеки держави, від якої залежить стабільність та добробут суспільства. На підставі проведеного дослідження сформульовано висновок, що конституційно-правова модель економічної безпеки України представляє собою формально визначену систему, за допомогою якої на основі конституційних і законодавчих норм забезпечується взаємодія компетентних органів державної влади із захисту національних інтересів суспільства і держави в економічній сфері від вірогідних загроз і викликів.

В умовах глобалізації та європейської інтеграції забезпечення ефективного функціонування економіки визнано одним з пріоритетних завдань держави. Конституційні норми визначають правові основи проведення державної політики в сфері національної безпеки, зокрема такого її сектора як економічна безпека.

В умовах російської агресії важливим фактором забезпечення економічної безпеки України виступає співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями та окремими державами.

Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, конституційно-правове регулювання, стратегія економічної безпеки, відновлення, Україна.

O.M. Rudneva, O.S. Golovashchenko, N.A. Zhuk Constitutional and Legal Basis of Economic Security of Ukraine

The article examines the national experience of constitutional and legal regulation in the field of economic security. The system of normative legal acts which provide for legal regulation of economic security is defined. The evolution of approaches to the legal provision of economic security of the State is analyzed. The peculiarities of the national legislative provision of economic security of the State are determined. It is established that the current legislation of Ukraine enshrines, but does not reveal the content of the concept of "economic security". As a result, various scientific approaches to understanding and interpreting the content of the concept of "economic security" have been formed.

The author analyzes the main provisions and determines the role of the Constitution and other legal acts of Ukraine in the field of economic security. The correlation between economic and national security is revealed. It is proved that economic security is an integral part of the national security of the State, on which the stability and well-being of society depend. On the basis of the study, the author concludes that the constitutional and legal model of economic security of Ukraine is a formally defined system through which, on the basis of constitutional and legislative provisions, the interaction of competent public authorities is ensured to protect the national interests of society and the State in the economic sphere from possible threats and challenges.

In the context of globalization and European integration, ensuring the effective functioning of the economy is recognized as one of the state's priority tasks. Constitutional provisions define the legal basis for the state policy in the field of national security, including its sector of economic security.

In the context of Russian aggression, cooperation with international financial institutions and individual states is an important factor in ensuring Ukraine's economic security.

Keywords: economic security, national security, constitutional and legal regulation, economic security strategy, recovery, Ukraine.

Постановка проблеми. У сучасних геополітичних умовах економічна безпека є ключовим елементом національної безпеки будь-якої держави, зокрема України. Дослідження конституційно-правових основ економічної безпеки має важливе значення, оскільки сприяє формуванню основних підходів до визначення змісту економічної безпеки як сектору

національної безпеки. Вихідними методологічними підставами такого дослідження виступає ретельний аналіз конституції як основного закону держави, що формує юридичний каркас національної політичної, економічної та соціальної систем; визначає сукупність конституційних принципів та норм, що впливає на формування системи

національного права, тих її галузей, що безпосередньо пов'язані з регулюванням економічних правовідносин; розкриває взаємозв'язок держави, суспільства та економіки. Це дозволяє краще з'ясувати роль та місце конституційно-правових норм у формуванні та функціонуванні економічних відносин, а також визначити ефективні механізми правового регулювання для забезпечення економічної безпеки на рівні держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення економічної безпеки держави традиційно посідає важливе місце у наукових пошуках вітчизняних правників. Визначенню змісту поняття «економічна безпека держави» приділяють увагу І. Голюков, Є. Білоусов, В. Рожков, В. Третяк, Т. Сак та ін. Дослідженню конституційно-правового регулювання економічної безпеки присвячені наукові праці С. Дроботова, М. Завидняка, С. Лекаря, В. Ортинського, О. Скорук, О. Скупінського. Співвідношення економічної і національної безпеки розкривається в роботах З. Гбура, В. Малишко, О. Мельниченка, О. Шевченка, І. Яремко. Разом з тим в наслідок, з одного боку, процесів глобалізації і європейської інтеграції, а з другого – російської агресії, дослідження проблематики економічної безпеки набуває дедалі більшої актуальності та практичної значущості.

Метою статті є визначення конституційно-правових засад забезпечення економічної безпеки України на сучасному етапі державотворення та визначення шляхів підвищення ефективності такого забезпечення

Виклад основного матеріалу. Поняття економічної безпеки відображає стан стабільності, захищеності та розвитку економіки держави. Воно охоплює комплекс заходів, спрямованих на запобігання та подолання викликів і загроз економічному розвитку, забезпечення стійкості фінансової системи, створення сприятливих умов для інвестицій та підтримки соціально-економічного благополуччя населення. Економічна безпека передбачає захист не лише від зовнішніх загроз, наприклад фінансові кризи чи економічні санкції, але й таких внутрішніх чинників, як корупція, недосконала конкуренція, нестабільність фінансового сектору, порушення економічної рівноправності тощо.

Розуміння економічної безпеки залежить від конкретних умов та контексту кожної країни. Попри це можна сформулювати наступні основні підходи:

1. Комплексний підхід передбачає розгляд економічної безпеки як одного з ключових секторів національної безпеки, від стану якого безпосередньо залежить економічний добробут та стабільність держави і суспільства. Відповідно національна безпека сприймається як складна система, в якій різні її сектори (економічний, енергетичний, технологічний, військовий, демографічний, екологічний тощо) взаємодіють та впливають один на одного [6; 14]. Комплексний підхід вимагає інтегрованого підходу до розробки стратегій забезпечення економічної безпеки, які б враховували широкий спектр внутрішніх та зовнішніх чинників [3].

2. Стратегічний підхід передбачає визначення стратегічних напрямів розвитку економіки та заходів для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності країни. Цей підхід акцентує увагу на важливості довгострокового планування та управління економічними ресурсами з метою досягнення стратегічних цілей та завдань. Стратегічний підхід включає аналіз зовнішнього середовища, внутрішніх сильних та слабких сторін країни, а також визначення стратегічних переваг та можливих загроз. На основі цього аналізу розробляються стратегії та програми забезпечення економічної безпеки, які враховують потреби та інтереси суспільства, підприємницьку активність та інноваційні можливості [5]. Цей підхід передбачає активну взаємодію уряду, бізнесу та міжнародних партнерів у процесі розробки стратегічних рішень щодо економічного розвитку з метою забезпечення економічної стабільності та розвитку на національному і регіональному рівнях. Це дозволяє національним урядам оперативно і ефективно реагувати на зміни у світовій та регіональній економіці та впроваджувати необхідні реформи та інновації для забезпечення сталого та збалансованого розвитку.

3. Глобальний підхід передбачає врахування взаємозв'язків та взаємозалежності між національними економіками та їхнім впливом на регіональні та світову економічні системи. Це потребує аналізу функціонування

національних економік з урахуванням таких глобальних факторів, як міжнародна торгівля, міграція робочої сили, фінансові ринки та технологічний прогрес тощо. Глобальний підхід передбачає врахування співпраці держав з міжнародними економічними та фінансовими організаціями, насамперед СОТ, МВФ, СБ та ін., з метою спільного розв'язання глобальних економічних проблем та викликів [7]. Використання глобального підходу дозволяє краще зрозуміти взаємозв'язки та взаємозалежності між економіками різних країн, а також виявляти та реагувати на глобальні виклики та загрози для економічної безпеки. Він сприяє формуванню регіональних стратегій та механізмів співпраці для забезпечення стабільності та розвитку регіональних і світової економічної систем.

Забезпечення економічної безпеки є важливою передумовою для сталого розвитку національної економіки та підвищення якості життя громадян. Її досягнення потребує постійного моніторингу економічної ситуації, аналізу потенційних загроз і викликів, розробки ефективних стратегій управління економікою. Економічна безпека охоплює широкий спектр завдань від сприяння економічному розвитку та фінансовій стабільності до соціального забезпечення і створення робочих місць.

Першим кроком на шляху правового визначення основ економічної безпеки стало прийняття Декларації про державний суверенітет України (1990 р.). Розділ VI Декларації «Економічна самостійність» містив ключові положення для визначення економічного суверенітету держави та її економічної безпеки. У Декларації проголошувалося, що Україна самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах; її народ має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством; земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах її території, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян; Україна має право на свою

частку в загальносоюзному багатстві; підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і їхніх громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись на території України та використовувати її природні ресурси згідно з її законами; Україна самостійно створює банкову, цінову, фінансову, митну, податкову системи, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю [1].

Безумовно, фундаментального значення для визначення правових основ забезпечення економічної безпеки України набув її Основний закон [4], який визначив забезпечення економічної безпеки держави як найважливішу функцію держави, справу всього Українського народу (ст. 17). У статті 13 підтверджено положення Декларації про те, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. При цьому земля визнана основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави (ст. 14). Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Надзвичайно важливого значення набули положення, відповідно до яких «власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству», а «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом».

Держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (ст. 13), але при цьому, наголошує Конституційний Суд, «... фінансування соціальних та інших зобов'язань держави має бути реальним та здійснюватися відповідно до її фінансово-економічних можливостей. ... у разі значного погіршення фінансово-економічної ситуації, виникнення умов воєнного або надзвичайного стану, необхідності забезпечення національної безпеки України, модернізації системи соціального захисту тощо держава може здійснити відповідний перерозподіл своїх видатків з метою збереження справедливого балансу між інтересами особи та суспільства» [13].

Конституція гарантує право власності «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю», а також проголошує право приватної власності непорушним, наголошуючи на тому, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41). Конституцією регламентується умови і порядок примусового відчуження об'єктів права власності. У свою чергу стаття 42 закріплює право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. При цьому держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускає зловживання монополієм становити на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Відповідно до статті 92 виключно законами визначається правовий режим власності; правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; засади зовнішньоекономічної діяльності та митної справи [4].

Важливу роль у правовому регулюванні відносин в сфері економічної безпеки відіграє Закон «Про національну безпеку України» [9], який розкриває співвідношення національної та економічної безпеки: державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення, зокрема, економічної безпеки (п. 4 ст. 3). Закон у цій статті також закріплює фундаментальні національні інтереси, зокрема сталий розвиток національної економіки, а також інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір. Це означає, що орієнтація України на європейські цінності та стандарти сприятиме зміцненню економічної безпеки.

Не менш важливого значення мають положення указу Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 «Про Стратегію національної безпеки України» [11]. Серед загроз національній безпеці і національним інтересам Стратегія називає, по-перше, непослідовність та незавершеність реформ і корупцію, які перешкоджають виведенню української економіки з депресивного стану, унеможливають її стале і динамічне зростання, підвищують уразливість до загроз, підживлюють кримінальне середовище, і, по-друге, недостатній захист права власності, повільний

розвиток ринкових відносин у ключових сферах, у тому числі в користуванні землею і надрами, значну роль державного сектору в економіці, недосконалість та фрагментарність законодавства стримують економічне зростання, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Стратегія, як і Закон, визначає, що одним з напрямів реалізації пріоритетів національних інтересів України та забезпечення її національної безпеки визначено сталий розвиток національної економіки та її інтеграція в європейський економічний простір. Розвиток економіки має бути спрямованим на виведення її з депресивного стану, забезпечення сталого і динамічного зростання, а також підвищення захищеності від загроз. Стратегія визначає, що недостатній захист прав власності, недосконалість законодавства та фрагментарність ринкових відносин у складних сферах, таких як земля та надра, перешкоджають економічному зростанню та інвестиційній активності. Забезпечення сталого економічного зростання в Україні потребує розвитку взаємовигідного економічного співробітництва з провідними державами світу.

Положення Стратегії національної безпеки України отримали конкретизацію й розвиток у Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року [10], яка, по-перше, визначає шляхи досягнення цілей і реалізації пріоритетів національних інтересів (сталий розвиток національної економіки, інтеграція України в європейський економічний простір, розвиток рівноправного взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами) у сфері забезпечення економічної безпеки, і, по-друге, характеризує економічну безпеку як складну за структурою систему, складовими якої є фінансова, виробнича, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна безпека.

Стратегічний курс держави у сфері забезпечення економічної безпеки спрямований як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України (напрямок розвитку), так і на поступове зміцнення економічної стійкості та відповідно невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз (безпековий напрям). Визначені в Стратегії виклики та загрози відображають складність економічної ситуації в Україні та вказують на

необхідність систематичних та комплексних заходів для покращення фінансової стабільності та безпеки країни. При цьому слід визнати, що чинні положення Стратегії, зважаючи на російську агресію, викликані нею масштабні руйнування виробничих і енергетичних потужностей, а також потребу у повоєнному відновленні України за участю міжнародних фінансових інституцій, Європейського Союзу і окремих держав, виглядають сьогодні застарілими і потребують не косметичних змін, а розробки Стратегії в новій редакції [15]. Потребує розробки й ухвалення Доктрини економічної безпеки України, яка має стати фундаментальним стратегічним документом, який встановлює загальні принципи, цілі, завдання та пріоритети в сфері економічної безпеки країни і служить основою для розробки конкретних стратегій, програм та заходів у сфері економічної безпеки. Наявність Доктрини економічної безпеки могла б забезпечити єдність у розумінні проблем та викликів, з якими стикається економіка країни, а також у способах їх вирішення на етапі повоєнного відновлення України. Доктрина може визначити ключові напрями розвитку економіки, принципи фінансової та бюджетної політики, механізми реагування на кризові ситуації та загрози економічній безпеці. Відсутність Доктрини може ускладнити формулювання та втілення стратегічних напрямів розвитку економіки країни, а також негативно позначитися на координації дій між органами державної влади та іншими суб'єктами управління [8]. Тому існує нагальна потреба у розробці та прийнятті Доктрини економічної безпеки України для забезпечення стабільності та ефективності економічного розвитку країни.

Російська агресія проти України представляє серйозний виклик для економічної безпеки, оскільки суттєво впливає, по-перше, на гарантовані Конституцією економічні права та свободи громадян, по-друге, на функціонування економічної і фінансової систем держави, по-третє, на реалізацію міжнародних зобов'язань України в сфері економічної безпеки, по-четверте, на екологічну стійкість та гуманітарну безпеку, що є важливим аспектом економічної безпеки.

У 2023 р. відбулося зростання валового внутрішнього продукту України на 5,3 %, що є

позитивним сигналом як для України, так і її партнерів. Однак, реально досягнуте зростання є не настільки високим, адже в 2022 р. українська економіка зменшилася на 29,1 %. На початку 2024 р. спостерігалось подальше відновлення економіки, що підтверджується зростанням ВВП на 6,0 %. очевидно, щоб забезпечити стабільне економічне відновлення, необхідно продовжувати підтримувати цей позитивний тренд [12].

Протягом 2022 р. на Заході активно обговорювалася можливість розробки і реалізації аналогу плану Маршалла для України. Однак, станом на 2024 р. ця ідея зійшла нанівець. Фундаментальна помилка, якої припускалися прихильники цього Плану для України, полягала в тому, що вони вважали, що сутність початкового Плану Маршалла для відновлення Європи полягала просто у використанні величезних коштів США. Ми поділяємо висновки Б. Стейлі, на думку якого найважливішим додатковим чинником успіху Плану Маршалла були надійні гарантії безпеки США. Вони не були частиною початкового Плану, але швидко стали такими у форматі НАТО на вимогу Франції та Великобританії. Зрештою слід визнати, що охоплені планом Маршалла країни Західної та Центральної Європи, були не такі вразливі географічно для загрози радянського нападу, як сучасна Україна для загроз росії. Гарантії безпеки, надані США країнам Західної і Центральної Європи у повоєнний період, дозволили останнім економічно інтегруватись замість того, щоб спрямувати всі сили на забезпечення самооборони від радянської агресії. Не варто ігнорувати і той факт, що План Маршалла сприймався США як стартовий майданчик, спрямований на створення альянсів для захисту своїх політичних, економічних інтересів та безпеки в Європі. Відповідно, випадки, в яких він може бути відтворений сьогодні, суттєво обмежені питаннями географії, опору росії та суперечливими пріоритетами України як отримувача допомоги [16].

Станом на 2024 рік бачення способів надання допомоги Україні змінилося. У березні уряд затвердив План відновлення України, який представляє собою конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть стійкому розвитку економіки держави,

«зеленому» переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. У квітні Європейська Комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки в обсязі 50 млрд євро, що відкриває шлях до регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС. У травні 2024 р. Рада ЄС остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility. Співпраця з європейськими інституціями відіграє надзвичайно важливу роль як у забезпеченні макрофінансової стабільності, так і виступає фундаментом для подальшого економічного зростання [2].

11-12 червня 2024 р. в Берліні відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) за участю представників урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства, яка стане продовженням циклу щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України. Конференція покликана консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України, надати екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізації проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для

бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови.

Висновки. Норми Закону України «Про національну безпеку України», Стратегія національної безпеки України, Стратегія економічної безпеки, інші нормативно-правові акти та практика Конституційного Суду не розкривають зміст поняття «економічна безпека». На конституційному і законодавчому рівні економічна безпека врегульована фрагментарно. Економічна безпека, з одного боку, є складовою національної безпеки, а з іншого – виступає як складне явище, елементами якого є фінансова, виробнича, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна безпека. Широке розуміння економічної безпеки призводить до різного тлумачення даного поняття, що зумовлює необхідність подальших наукових досліджень та законодавчого врегулювання правовідносин в сфері забезпечення економічної безпеки держави. Значні зміни у сфері забезпечення економічної безпеки мають відбутися у зв'язку з інтеграцією України до Європейського Союзу та НАТО, а також в наслідок російської агресії.

Список використаних джерел:

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР. 16 липня 1990 року № 55-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text>.
2. Європейська Комісія схвалила План України, що відкриває шлях до залучення коштів у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/yeuropeiska-komisiiia-skhvalyla-plan-ukrainy-shcho-vidkryvaie-shliakh-do-zaluchennia-koshtiv-u-mezhakh-instrumentu-ies-ukraine-facility>.
3. Завидняк М. І. Конституційно-правові засади правового регулювання економічної безпеки України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2016. Вип.38. С. 42-46.
4. Кошиков Д. Сутність правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. 2020. № 1. С. 164-175.
5. Малишко В. М. Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної безпеки України. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2015. № 4. С. 129-133.
6. Піхоцький В. Ф., Піхоцька М. Р. Економічна безпека держави в сучасних умовах функціонування. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*: зб. тез доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. Київ, 2022. С. 192-193.
7. Рішення Конституційного суду України від 07.11.2018 № 9-р/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text>.

8. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
9. Полевий В. І. Доктрина економічної безпеки України – фундамент для державної політики управління економічними ризиками. *Порівняльно-аналітичне право*. 2020. № 2. С. 129-132. Ужгород. URL: https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_2020-1.pdf.
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
11. Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року: Указ Президента України від 11.08.2021 р. № 347/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#n2>.
12. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>.
13. Пустовалова І. С. Конституція як установчий документ щодо економічної системи суспільства. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право*. 2022. Вип. 69. С. 65-71.
14. Шевченко О. А. Енергетична безпека як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки держави в стратегіях національної безпеки України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2021. Вип. 67. С. 163-168.
15. Яковюк І. В., Єфремова К. В., Новіков Є. А. Економічна безпека і роль колективного Заходу у поствоєнному відновленні України. *Право та інновації*. 2022. № 2 (38). С. 19-26. URL: [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2\(38\)-2](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2(38)-2).
16. Steil B. Why It Is So Hard to Repeat the Marshall Plan. URL: https://www.gmfus.org/news/why-it-so-hard-repeat-marshall-plan#footnote4_nhlyojd.

References:

1. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy, pryiniata Verkhovnoiu Radoiu Ukrainskoi RSR. 16 lypnia 1990 roku № 55-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text>.
2. Yevropeiska Komisiia skhvalyla Plan Ukrainy, shcho vidkryvaie shliakh do zaluchennia koshtiv u mezhakh Instrumentu YeS Ukraine Facility na 2024-2027 roky. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/yevropeiska-komisiia-skhvalyla-plan-ukrainy-shcho-vidkryvaie-shliakh-do-zaluchennia-koshtiv-u-mezhakh-instrumentu-ies-ukraine-facility>.
3. Zavydniak M. I. Konstytutsiino-pravovi zasady pravovoho rehuliuвання економічної безпеки України. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo*. 2016. Vyp.38. S. 42-46.
4. Koshykov D. Sutnist pravovykh zasad realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy. *Visnyk penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2020. № 1. S. 164-175.
5. Malyshko V. M. Aktualni problemy ekonomichnoi bezpeky v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo*. 2015. № 4. S. 129-133.
6. Pikhotskyi V. F., Pikhotska M. R. Ekonomichna bezpeka derzhavy v suchasnykh umovakh funktsionuvannia. *Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy: zb. tez dop. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 08 hrud. 2022 r. Kyiv, 2022. S. 192-193.*
7. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 07.11.2018 № 9-r/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text>.
8. Konstytutsiia Ukrainy, pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, ст. 141 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
9. Polevyi V. I. Doktryna ekonomichnoi bezpeky Ukrainy – fundament dlia derzhavnoi polityky upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2020. № 2. S. 129-132. Uzhhorod. URL: https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_2020-1.pdf.
10. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.

11. Pro Stratehiiu ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11.08.2021 r. № 347/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#n2>.

12. Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>.

13. Pustovalova I. S. Konstytutsiia yak ustanovchyi dokument shchodo ekonomichnoi systemy suspilstva. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii Pravo*. 2022. Vyp. 69. S. 65-71.

14. Shevchenko O. A. Enerhetychna bezpeka yak nevid'iemnyi element zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy v stratehiiakh natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2021. Vyp. 67. S. 163-168.

15. Yakoviuk I. V., Yefriemova K. V., Novikov Ye. A. Ekonomichna bezpeka i rol kolektyvnoho Zakhodu u postvoiennomu vidnovlenni Ukrainy. *Pravo ta innovatsii*. 2022. № 2 (38). S. 19-26. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2\(38\)-2](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2(38)-2).

16. Steil V. Why It Is So Hard to Repeat the Marshall Plan. URL: https://www.gmfus.org/news/why-it-so-hard-repeat-marshall-plan#footnote4_nhlyojd.